

MODERNIZATSIYALASHUV JARAYONIDA BADIY TA'LIMNING DOLZARB MUAMMOLARI

Kenjayeva Dilrabo Rominovna

ToshDAU dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10876362>

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy ta'limning mazmun-mohiyati falsafiy nuqtai nazardan tahlil etilgan. Ijtimoiy ong tizimida badiiy ongning o'rni va ahamiyati yoritilgan. San'at ijtimoiy ong shakli sifatida hayotni anglashning ulkan falsafiy vositasi ekanligiga urg'u berilgan. Shuningdek, zamonaviy pedagogika, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy reklamaning ijobiy ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy ong tizimi, ijtimoiy ong, ijtimoiy ong shakli, badiiy ong, badiiy ta'lim, san'at, ommaviy axborot vositalari, zamonaviy pedagogika, ijtimoiy reklama.

Аннотация. В данной статье с философской точки зрения проанализированы сущность и содержание художественного образования; освещено место и значение художественного сознания в системе общественного сознания; отмечено, что искусство, как форма общественного сознания, являясь великим философским средством осознания жизни. А также, сделан анализ и раскрыто положительное значение современной педагогики, средств массовой информации, социальной рекламы.

Ключевые слова: система общественного сознания, общественное сознание, форма общественного сознания, художественное образование, искусство, средства массовой информации, социальная реклама.

Abstract. In the given article, the thing of artistic education is analyzed. The author points the meaning of the artistic sense in the social consciousness structure. The art is presented as a mean of philosophic cognition of reality. Analysis of modern pedagogical science, mass media, and social advertisement is also presented.

Keywords: social consciousness structure, the form of social consciousness, artistic sense, artistic education, art, mass media, social advertisement.

Mustaqillikning ma'naviy, ma'rifiy, axloqiy, huquqiy va mafkuraviy asoslarini mustahkamlash jarayonida badiiy madaniyat va uning tarbiyaviy funksiyasi masalasiga jiddiy e'tibor berilmoqda. Binobarin, insonning ma'naviy boyligini, uning ruhiy olami go'zalligini san'at dunyosi tashkil etar ekan, badiiy madaniyat-jamiyat ma'naviy hayotining asosiy qismi bo'lib qoladi.

2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasiga muvofiq, barcha soha va tarmoqlar qatori madaniyat va san'at, adabiyot, ommaviy axborot vositalari ravnaqini yangi bosqichga ko'tarishni davlatimiz o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Binobarin, shunday ekan badiiy madaniyatni rivojlantirish dolzarb masalalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Badiiy madaniyat insonning o'ziga xos faoliyati – ya'ni, badiiy-estetik faoliyati negizida shakllanadi, uning asosiy o'zagi esa san'at hisoblanadi. Badiiy madaniyat jamiyat ma'naviy hayotining badiiy estetik sohalari taraqqiyoti, badiiy qadriyatlarni saqlab qolish va yangi badiiy shakllarni vujudga keltirish, san'at janr va turlarining bir-biriga o'zaro ta'siri orqali boyishi bilan ham bevosita bog'liqdir.

Badiiy madaniyat kishilik jamiyatining barcha davrlarida bo‘lgani kabi bugungi kunda ham beqiyos tarbiyaviy vazifani bajarib kelmoqda. U avvalambor insonning tashqi dunyoni nafasot mezonlari doirasida anglash orqali tarkib topuvchi munosabatlar tizimini o‘zida aks ettiradi.

Badiiy tarbiya estetik tarbiyaning tarkibiy qismi hisoblanadi. Estetik tarbiya san’atni chuqur anglash, uni to‘g‘ri baholay bilish va seva bilishlik bilan bir paytda insonning olamga nisbatan munosabatining shakllanishi va rivojlanishiga qudratli ta’sir ko‘rsatadi.

Bugungi kunda inson tafakkuri olamning intellektual qiyofasini o‘zgartirayotgan bir vaqtda jamiyat o‘z a‘zolaridan me‘yoriy turmush tarziga amal qilish, ma’naviy bilimdonlikka ega bo‘lishni talab etmoqda. Sababi, tafakkur va badiiy- estetik hissiyotlar o‘rtasidagi muvozanatni uyg‘un va o‘zaro mutanosib taraqqiy ettirganimizda XXI asrda avlodlarimiz uchun porloq kelajak barpo bo‘ladi. Binobarin jamiyatning komillik darajasi nafaqat yetuk intellektuallik bilan, balki yuksak madaniyatlik bilan ham hamohangdir.

Insonlarning madaniy yetukligi–qadriyatlarini anglashda badiiy tarbiya talablari bilan shaxs ehtiyojlarining uyg‘unligida ularning o‘zaro uzviy faolligida vujudga keladi.

San’at ilm-fan sohalariga qaraganda o‘z gnoseologik tabiatiga ko‘ra inson qalbiga yaqin va shu boisdan ham uning ta’sir etish kuchining ko‘lami keng. San’at ayni chog‘da pedagogikadan ham shu bilan farqlanadiki, uning inson idroki va qalbiga o‘tkazuvchi ta’siri to‘g‘ridan–to‘g‘ri didaktik va rasmiy xarakterdan istisno ekanligidadir. Zero, pand-nasihati, o‘gitlarga ko‘ra jonli badiiy tasvirlar ta’siri jozibali va samaradorroq. San’at, estetik qarashlarni shakllantirish jarayonida aql bilan anglangan, qalb bilan his etilgan insoniy haqiqatni ruyobga chiqaradi.

Atoqli mutafakkir Deni Didro badiiyat borasida fikr yuritar ekan Vergiliy so‘zlarini shior qilib, san’atdagi jamiyati insoniylik kishini to‘lqinlantiradi, - degan edi. Zero, badiiyat libosidagi g‘oya ya’ni san’at hamma vaqt inson va insonparvarlikni bo‘rttirib, o‘zida yanada ishonarliroq qilib mujassamlashtirganligi sababli ham insonlarni muayyan ahloqiy mezonlar doirasida turmush kechirishiga, istiqbol rejalarini tuzishda, umid asosida yashashlariga mayoq vazifasini o‘tab keladi.

Xususan, badiiy tarbiya chin insonparvarlik, haqiqiy go‘zallikka bo‘lgan muhabbat g‘oyasini shakllantirishga, alohida e’tibor qaratadi, pastkashlik, xudbinlik va tubanlikka nisbatan nafrat uyg‘otadi, insonni olijanob maqsadlarga xizmat qilishga undaydi, hayotdagi adolatsizlikka qarshi kurashish malakasini shakllantiradi.

Tarixdan ma’lumki, qadimdan falsafa ko‘p hollarda o‘z g‘oyalarini o‘quvchilarga yetkazish uchun badiiy shaklga murojaat qilgan. Shu o‘rinda ijtimoiy axloqiy fikrlarni bayon etish uchun falsafa badiiy shakl kuchiga suyangan holda masal, ertak, allegoriya, ko‘p ma’noli, obrazli suratlar va majoziy shaklda ommaga yetkazishga harakat qilgan. Falsafiy fikrlarning bu tarzda obrazli talqin etilishi abstrakt fikrlarning badiiy shaklda ifodalanganini bildiradi. Abstrakt va badiiy tilda izxor etilgan fikr inson tafakkurida yorqinroq ta’surot qoldirishini, badiiy adabiyot, ertaklarning ta’lim-tarbiyaviy ahamiyati misolidagi xulosa isbotlab turibdi.

Yoshlar tarbiyasida badiiy adabiyotning tutgan o‘rniga jiddiy e’tibor bergan holda, bu san’at turiga nisbatan dastavval yoshlarda mehr - muhabbat tuyg‘usini tarbiyalash kerakdir. Zero, adabiyot har bir o‘g‘il-qiz uchun xikmatlar xazinasi, yaqin do‘st, maslahatchi, o‘tmish va hozirgi kunni musaffo ko‘rsatuvchi ko‘zgu, madaniy, estetik zavq baxsh etuvchi sehrli olam, qolaversa murabbiy va ustozdir. Abduraxmon Jomiy kitobni shunday ulug‘lagan edi:

Kitobday yaxshiroq do‘st yo‘q jahonda,
G‘amxuring bo‘lg‘ay u g‘amli zamonda.

U bilan qol tanho, hech bermas ozor,
Joningga yuz rohat beradi takror.

Mana shu ma'noda ma'naviy hayotimizni yanada rivojlantirish maqsadida hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyaev tomonidan bir qancha muhim hujjatlar, jumladan, kitobxonlik madaniyatini oshirish, madaniyat va san'at sohasini takomillashtirish, hududlarda ulug' san'atkorlarimiz nomi bilan ataladigan ijodiy maktab va markazlar tashkil etish to'g'risidagi qaror va farmoyishlar ham qabul qilindi. Toshkent shahrida "Adiblar xiyoboni" bunyod etilgani, u yerda adabiyotimizning buyuk namoyandalariga bag'ishlab yodgorlik majmualari o'rnatilgani, shuningdek, Namangan viloyatida ulkan ma'rifatparvar Ibrat domla, Jizzax shahrida atoqli ijodkorlar Hamid Olimjon, Zulfiya va Sharof Rashidov, Xorazm viloyatida otashnafas hofiz Komiljon Otaniyozov, Nukus shahrida O'zbekiston Qahramoni, Xalq shoiri Ibroyim Yusupov, Farg'ona, Qashqadaryo va Andijon viloyatlarida Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Muhammad Yusuf xotiralarini abadiylashtirish ishlari olib borilganini qayd etish lozim.

Xulosa qilib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev ta'kidlaganlaridek "Bizning havas qilsa arziydigan buyuk tariximiz bor. Havas qilsa arziydigan ulug' ajdodlarimiz bor. Havas qilsa arziydigan beqiyos boyliklarimiz bor. Va men ishonaman, nasib etsa, havas qilsa arziydigan buyuk kelajagimiz, buyuk adabiyotimiz va san'atimiz ham albatta bo'ladi". [1]

REFERENCES

1. <http://uza.uz/oz/politics/adabyet-va-sanat-madaniyatni-rivozhlantirish-khal-miz-mana-03-08-2017>. Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirish - xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. Prezident Shavkat Mirziyoevning O'zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma'ruzasi.